

ISSN 0136-3603

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

12
1984

ИЗДАНИЕ НОВОЧЕРКАССКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Опубликовано:

[Толкунов В.П., Бельдягина Г.Ф., Шевченко В.В. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей коммутации машин постоянного тока с многоходовой обмоткой / Известия высших учебных заведений. Электромеханика (ISSN 0136-3360), № 12. - Москва: Издание Новочеркасского ордена Трудового красного знамени Политехнического института имени Серго Орджоникидзе, 1984. - С. 98-100].

ИЗВЕСТИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Основан
в январе
1958 г.

№ 12

Декабрь

1984

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
Астахов В. И. Элементарный ток. Магнитное поле и силовые взаимодействия	5
Золотарев Н. А. Математическая теория перемагничивания ферромагнетика в однонаправленном поле	10
Попов В. В. Поля температур, термоупругих напряжений и деформаций в бандажном узле ротора турбогенератора при несимметричных режимах	17
Стрельцов И. П. Непрерывный метод решения задачи Дирихле на примере расчета магнитного поля треугольных пазов	24
Гайдук А. Р. Импульсное управление объектами с запаздыванием	31
Жиляков В. П. Синтез особых управлений как обратная задача динамики	38
Фалдин Н. В., Егоров Н. В. Оптимальное по быстродействию управление объектом с ограничителями в форме упоров	44
Ильин Г. П. Расчет токов демпферной клетки в муфтах на постоянных анизотропных магнитах	50
Костин А. В., Урман Ю. М. Асимптотический метод расчета сверхпроводящего подвеса с тонкими профилирующими экранами	55
Совнелъ В. Б., Муха В. П. О поиске установившихся периодических режимов в нелинейных цепях одношаговыми методами	64
Савинковский Ю. А., Кайнов А. П. Математическая модель высокочастотной катушки индуктивности	66
Носов К. Б., Дворак Н. М. О синхронизации синхронного двигателя при самозапуске с номинальной нагрузкой	71
Серов А. Е., Курматов М. Ф. Исследование частотно-управляемых асинхронных электроприводов по динамической характеристике	76
Шеминов В. Г. О расширении области применения шаговых электроприводов	81
Денис Б. Д., Паранчук Я. С. Быстродействующая система регулирования мощности дуговой электропечи	84
Костырко Я. В. И. Прогнозирование надежности электромеханических изделий для электрооборудования в условиях их эксплуатации	91
Научные сообщения	
Оськин А. Ф. Метод анализа электромагнитного поля при индукционном нагреве заготовок с осевой симметрией	96
Толкунов В. П., Бельдягина Г. Ф., Шевченко В. В. Теоретическое и экспериментальное исследование особенностей коммутации машин постоянного тока с многоходовыми обмотками	98
Петров В. Ф., Сивильный Б. Н. Влияние высших пространственных гармоник поля на характеристики линейной индукционной машины	100
Александров А. М., Фришман Е. М., Искандеров А. А. К расчету магнитопроводов в системах магнитного подвеса	102

- Оськин** Аркадий Филиппович —
к. т. н., доцент Новополюцкого политехнического института.
- Толкунов** Владимир Петрович —
д. т. н., профессор Украинского заочного политехнического института.
- Бельдягина** Галина Федоровна —
аспирант Украинского заочного политехнического института.
- Шевченко** Валентина Владимировна —
к. т. н., ассистент Украинского заочного политехнического института.
- Петров** Василий Федорович —
аспирант Новочеркасского политехнического института.
- Сиплиный** Борис Николаевич —
к. т. н., доцент Волгоградского госуниверситета.
- Александров** Адольф Морицевич —
инженер.
- Фришман** Евгений Моисеевич —
к. т. н., доцент Днепропетровского института инженеров ж. д. транспорта.
- Искандеров** Александр Азизович —
инженер.
- Кенне** Михаил Семенович —
к. т. н., доцент Куйбышевского политехнического института.
- Жуковский** Владимир Григорьевич —
к. т. н., доцент Новочеркасского политехнического института.
- Черноморов** Григорий Александрович —
к. т. н., доцент Новочеркасского политехнического института.
- Зимин** Владимир Александрович —
кандидат технических наук, Новочеркасский политехнический институт.
- Зезюлькин** Геннадий Герасимович —
к. т. н., доцент Смоленского филиала Московского энергетического института.
- Фомин** Александр Павлович —
ст. преподаватель Мордовского госуниверситета.
- Старобин** Борис Яковлевич —
ст. преподаватель Рубежанского филиала Ворошиловградского машиностроительного института.

УДК 621.313.226

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУТАЦИИ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА С МНОГОХОДОВЫМИ ОБМОТКАМИ

В. П. Толкунов, Г. Ф. Бельдягина, В. В. Шевченко

КАК ИЗВЕСТНО, в настоящее время основным способом увеличения мощности машин постоянного тока предельного исполнения является применение многоходовых петлевых или лягушечьих обмоток, что позволяет уменьшить в m раз (m —число ходов) разность потенциалов между соседними коллекторными пластинами [1, 2].

Применение многоходовых обмоток, как показала многолетняя практика эксплуатации машин постоянного тока, обуславливает ряд специфических явлений, ухудшающих коммутацию этих машин. В наибольшей мере это связано с резким усилением высших гармоник z/mp -го порядка (z —число пазов, p —число пар полюсов) в кривой ЭДС и тока якоря. Однако причины ухудшения коммутации в связи с указанными обстоятельствами и до сих пор не являются выясненными окончательно.

На кафедре „Электрические машины и аппараты“ Украинского заочного политехнического института на протяжении ряда лет проводились исследования, цель которых:

выяснить основные причины, обуславливающие вредное влияние высших гармонических z/mp -го порядка на рабочие свойства машины;

найти способы устранения влияния высших гармонических на рабочие свойства машины.

В результате было установлено:

в отношении основных факторов, определяющих коммутационную способность машины,—величины реактивной ЭДС e_r и демпфирующей способности—многоходовые обмотки практически эквивалентны одноходовым;

степень неблагоприятного влияния на коммутацию поля главных полюсов при применении многоходовых обмоток, характеризуемая величиной $e_{ГМ}$, возрастает. При этом, как следует из [3], величина $e_{ГМ}$ находится в прямой зависимости от числа ходов m ($e_{ГМ}$ —максимальная величина ЭДС, наводимой полем главных полюсов в коммутируемом контуре):

$$e_{ГМ} = E_s \frac{0,7K_z}{\alpha_1 [1 + 0,75K_M(1 - N_c)(1 - \alpha_1)]},$$

где $K_M = \tau/\delta$, τ —полюсное деление; δ —воздушный зазор под главным полюсом; K_z —коэффициент, учитывающий насыщение зубцового слоя:

$$K_z = (F_\delta + F_z)/F_\delta;$$

F_δ и F_z —соответственно намагничивающие силы воздушного зазора и зубцов; E_s —средняя величина ЭДС, наводимой в секции якоря; α_1 —расчетный коэффициент полюсного перекрытия, равный:

$$(b_p + 2\delta)/\tau,$$

b_p — полюсная дуга; N_e — коэффициент межполюсного перекрытия, показывающий какая часть нейтральной зоны занята коммутирующими секциями

$$N_e = b_k / b_{Ne}$$

где b_k — ширина зоны коммутации;

$$b_{Ne} = (1 - \alpha_i)\tau;$$

основным фактором ухудшения коммутации при применении многоходовых обмоток является наложение на постоянную составляющую тока переменной составляющей. Это обстоятельство приводит к смещению границ изменения тока за период коммутации, что, в свою очередь, приводит к небалансу ЭДС, наводящихся в коммутируемых секциях под отдельными дополнительными полюсами.

Поясним это на примере. Пусть при коммутации одной параллельной ветви высокочастотная составляющая тока i_f на граничных точках коммутационного периода T совпадает по фазе с током i_a (i_a — ток параллельной ветви). Если, к примеру, ток $i_f = 20$ А, а ток $i_a = 100$ А, то суммарное изменение тока за период коммутации составляет 240 А. В то же время под другим щеточным болтом токи i_f и i_a в рассматриваемых точках могут находиться в противофазе. В этом случае суммарное изменение тока за период коммутации составит всего 160 А. Как известно, величина реактивной ЭДС e_r будет пропорциональна суммарному изменению тока и поэтому указанный небаланс приводит к небалансу реактивных ЭДС, что, в свою очередь, приводит к небалансу реактивной ЭДС e_r и ЭДС вращения e_b , а значит, и к искрению машины. Этот фактор является основным фактором ухудшения коммутации машин постоянного тока с многоходовыми несимметричными обмотками.

Рассмотрим возможные способы устранения рассмотренных явлений:

Соответствующий подбор щеточного перекрытия. Так, например, в результате исследований было установлено, что для двухходовой несимметричной обмотки при щеточном перекрытии, равном два паза, высшие гармонические z/m -го порядка в кривой $i_s = f(t)$ практически исчезают. Это значение несколько больше, чем обычно применяемое в машинах $\beta_i = 1,4 \dots 1,7$ от u_n . Но при таком перекрытии вредное влияние поля главных полюсов будет проявляться в еще большей степени, поэтому одновременно с увеличением щеточного перекрытия в многоходовых обмотках необходимо несколько уменьшить величину полюсной дуги машины.

Применение якоря с немагнитным активным слоем. При равномерном распределении обмотки по окружности якоря высшие гармонические z/m -го порядка не будут резонировать и все вредные явления, связанные с ними, исчезают.

Рис. 2. Электрическая схема четырехходовой симметричной обмотки, $Y_1 = 9$ (1—10), $Y'_1 = 10$ (1—11)

обмотки. Схему замещения обмотки якоря машин постоянного тока, в том числе и многоходовой, можно представить так, как изображено на рис. 1 [3]. Из этой схемы явно видно, что в отношении явления распределения токов все параллельные ветви находятся в совершенно одинаковых условиях, и распределение токов не зависит от того, к какому ходу обмотки принадлежат параллельные ветви. Поэтому логично применять в качестве многоходовой обмотки симметричную двухходовую обмотку. Нами на физической модели П101 были проведены эксперименты, относящиеся к исследованию распределения потенциала между коллекторными пластинами, принад-

Рис. 1. Упрощенная схема замещения m -ходовой обмотки якоря и подключения уравнительных соединений (сплошная линия — для несимметричных, пунктир — для симметричных)

Немаловажную роль в образовании высших гармонических z/m -го порядка играет поле добавочных полюсов. Данные исследования показывают, что при определенной конфигурации магнитопровода добавочных полюсов высшие гармонические практически гасятся.

Проанализированные нами вредные явления, возникающие в несимметричных обмотках, невольно могут привести к вопросу: если несимметричные обмотки применяют только для установки уравнителей второго рода, то так ли уж необходимо идти на сознательное ухудшение рабочих свойств машины, чтобы осуществить непосредственную электрическую связь между ходами

лежащими к различным ходам обмотки. Эти эксперименты показали, что напряжение между первой и второй и между второй и третьей пластинами примерно одинаково (рис. 2).

Значит, можно сделать заключение, что потенциальные многоугольники, принадлежащие к различным ходам, не претерпевают взаимного сдвига при отсутствии жесткой электрической связи между ними. Это обстоятельство наблюдалось и при искусственно созданной электрической и магнитной асимметрии. Таким образом, на повестке дня—проектирование и испытание крупных машин постоянного тока с двухходовой симметричной петлевой или лягушечьей обмоткой. Как показали данные эксперимента, в симметричной многоходовой обмотке полностью отсутствуют высшие гармонические z/m -го порядка и все связанные с ними вредные явления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ипатов П. М. Многоходовые обмотки якорей электрических машин постоянного тока.—М.: Л.: Наука, 1965. 62 с.
2. Фетисов В. В. О напряжении между смежными коллекторными пластинами в машине постоянного тока с двухходовыми петлевыми обмотками.—Изв. вузов СССР. Электромеханика, 1960, № 6, с. 48—65.
3. Толкунов В. П. Исследование обмоток якоря машин постоянного тока с целью повышения качества их работы.—Автореф. дис. ... докт техн. наук—Харьков, 1968. 38 с.

Рукопись поступила
после доработки 21. 11. 83.

Режко П. А. 3
 Ровенский В. Б. 4
 Рогачевская Г. С. 1
 Рогов А. Н. 11
 Родина Л. С. 11
 Рожков В. И. 3
 Розенцвайг А. Б. 5
 Ройзман С. Ф. 11
 Романов В. В. 3, 11
 Романович С. С. 10
 Романча А. А. 4
 Ротач В. Я. 10
 Рудницкий Л. М. 5
 Русин Ю. С. 4

С

Савельев Ю. К. 5
 Савин М. М. 3
 Савиновский Ю. А. 12
 Сазонов Л. В. 9
 Салыга В. И. 2
 Самсонов Б. Б. 10
 Санников Д. И. 1
 Саранулов Г. А. 11
 Сафарян Г. К. 1
 Сешошкин Б. М. 5
 Середин Б. М. 11
 Серов А. Е. 12
 Сидельников Б. В. 1
 Симонов Н. К. 9
 Синюлицы А. Ф. 6
 Сипайлов Г. А. 1, 11
 Силливый Б. Н. 12
 Скворцов С. С. 10
 Скворцов Ю. А. 9
 Скобелев В. Е. 4
 Слухоцкий А. Е. 9
 Смирнов В. Г. 9
 Смирнов Ю. Н. 9
 Смородинов В. В. 9
 Собакни Е. Л. 11
 Совпель В. Б. 12
 Согилян К. О. 4
 Соколовский Г. Г. 5
 Соловьев Г. И. 4
 Спивак А. Н. 10
 Стадник И. П. 5, 7, 10
 Становова В. А. 5
 Старобин Б. Я. 12
 Стасовский В. М. 5
 Степанов Г. Н. 11
 Степанова В. М. 11
 Стребуляев А. И. 3
 Стрельцов И. П. 12
 Стрельников В. П. 9
 Стручков А. П. 7, 11
 Сунтель А. А. 7
 Суелова К. Н. 11
 Сычев В. А. 2

Т

Танатар А. И. 4
 Тарасов В. А. 2
 Теличко Л. Я. 7
 Терехов В. П. 10
 Тимошинин А. А. 2
 Тирацуня О. Е. 4, 6
 Ткачев А. И. 8
 Толкунов В. П. 1, 4, 7, 12

Толочко О. И. 2
 Толпаев В. А. 3
 Траоре А. 4
 Трецев Н. П. 4
 Трофимов Ю. А. 6, 8
 Трофименко В. Г. 3
 Трубицын Л. М. 2
 Тушканов Н. Б. 8

У

Урбан Ю. П. 9
 Урман Ю. М. 12
 Ушаков А. В. 8
 Ушаков Ю. А. 7

Ф

Фадеев В. И. 10
 Фадеев В. С. 2
 Фалдин Н. В. 3, 12
 Федоров В. Н. 3
 Федосни С. А. 9
 Федосов М. И. 10, 11
 Федотов В. М. 7
 Фетисов В. В. 3
 Филаретов В. В. 5
 Фомин А. П. 12
 Франковский Б. А. 11
 Фришман Е. М. 12
 Фролов К. К. 9
 Фрумни В. Л. 5

Х

Халимов В. В. 7
 Хлыбов А. Б. 2
 Хмарук О. И. 5
 Хмелини Е. Г. 5
 Хохлунов П. М. 6
 Хрипков А. И. 3
 Хузмиев И. К. 1, 9

Ц

Целигоров Н. А. 2
 Цикановская М. И. 11
 Цупрев Н. П. 2
 Цыбулевский Ф. И. 10, 11

Ч

Чабан В. И. 3
 Чан Дык Тхуап 7
 Червинский П. П. 9
 Черноморов Г. А. 3, 12
 Черных Ю. К. 4
 Читечян В. И. 11
 Чучалин А. И. 1, 2

Ш

Шабанова З. В. 2, 7
 Шакиров М. А. 7, 8
 Шалин А. И. 11
 Шапкин В. Д. 1
 Шапиро Л. Я. 1, 11
 Шахнабатова Л. Б. 3
 Шамурин А. К. 5
 Шевченко В. В. 7, 12

Шевченко В. И. 1
 Шеминов В. Г. 12
 Шилов С. Г. 1
 Шингирей Н. П. 3
 Шинкаренко Г. В. 4
 Широков Н. В. 7
 Шкловский И. Г. 4, 10
 Шкода А. А. 6
 Шкульков А. В. 9
 Шмаков В. Э. 7
 Шмырин А. М. 2
 Шпагин А. В. 9
 Шпачук В. П. 7
 Штакан В. Ф. 8

Щ

Щедринов А. В. 7
 Щуцкий В. П. 4, 7

Э

Элкские В. Я. 1
 Эрдман Г. А. 7

Ю

Юдич М. З. 4
 Юнгер И. Б. 6
 Юрьев В. И. 7
 Юсифов А. А. 6

Я

Яблонская О. П. 9
 Яковенко В. В. 3
 Яковенко П. И. 1